

ARAB TILIDA SHER NOMLARINING LINGVOMADANIY REALIYALAR SIFATIDAGI TALQINI VA O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH MASALALARI

Hasanova Dilafro'z Dilmurodovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19152447>

Annotatsiya:

Mazkur ilmiy ishda "sher" konseptini ifodalovchi arabcha leksik birliklar o'ziga xos madaniy realiya sifatida tadqiq etilgan. Ikki farqli elat (arab va o'zbek) olam manzarasida muayyan zoologik obrazning qanday aks etishi qiyoslanadi. Shuningdek, bu turdagi xos so'zlarni boshqa tilga o'girishdagi qiyinchiliklar o'rganilib, muqobil tarjima usullari ilgari surilgan.

Abstract:

This scholarly study investigates the Arabic lexical units expressing the concept of the "lion" as distinctive cultural realia. It compares how a particular zoological image is reflected in the worldviews of two different peoples—Arab and Uzbek—within their respective linguistic and cultural frameworks. Furthermore, the research explores the difficulties encountered in translating such culturally specific lexical items into another language and advances alternative translation strategies aimed at preserving both their semantic content and cultural specificity.

Kalit so'zlar:

sher nomlari, lingvomadaniy realiyalar, madaniy semantika, qiyosiy tilshunoslik, tarjima muammolari, arab tili.

Keywords:

lion names, Arabic language, linguocultural realia, cultural semantics, comparative linguistics, translation issues.

Tillarning o'ziga xosligini yuzaga chiqaruvchi muhim omil bu – realiyalar hisoblanadi. Odatda, muayyan xalq hayotiga tegishli narsa-buyum va hodisalarni nomlash uchun xizmat qiladigan hamda tarjima tilida muqobili topilmaydigan so'zlar realiyalar deb ataladi [Vlahov, Florin, 1980:45]. Bugungi kunda arab tilida sher konseptini anglatuvchi 500 dan ortiq leksik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari va o'zbek tiliga tarjima qilinishi xususida yetarli ilmiy izlanishlar olib borilmagan. Ushbu tadqiqot dolzarbligi aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, maqola davomida o'girish jarayonidagi semantik va madaniy yo'qotishlar amaliy misollar bilan isbotlanadi. Shuningdek, tadqiqotda sher nomlarining arab tilidagi lingvomadaniy realiya sifatidagi o'rni birinchi marta o'rganilmoqda.

Arab tilshunosligida arslon asosan الأسد [al-asad] leksemasi orqali ifodalanadi. Ushbu atamaning etimologik asosi bevosita hayvonning jasurligi va shijoatiga borib taqaladi. S. Abu Luhaydan (1987:112) qayd etganidek, arablar tafakkurida obyektlarni xususiyatiga ko'ra nomlash an'anasi kuchli bo'lgani sababli, arslonga ham uning turli xarakter va xatti-harakatlaridan kelib chiqib ko'plab nomlar berilgan.

Mazkur tadqiqotda mavjud leksik xilma-xillikni inobatga olgan holda, sher nomlari turli manbalar doirasida quyidagi tasnif asosida tahlilga tortiladi:

1. Fe'l-atvoriga ko'ra nomlar:

- Al-Ābī (الآبي) – O'zini tiyib turuvchi sher (kuchini ko'z-ko'z qilmaydigan);
- Al-azuum (الأزوم) – Tishlaydigan sher;
- Al-asbah (الأصباح) – Ehtiyotkor sher;
- Al-asyad (الأصيد) – Mag'rur yuruvchi sher;

- **Al-aklaf (الأكلف)** – Mashaqqat va qiyinchiliklar yuklangan sher;
- **Al-baaqir (الباقير)** – O'ljasini qornini yorib tashlovchi sher;
- **Al-jassaas (الجساس)** – Ovchi sher (O'z o'ljasini tirnoqlari bilan ovlaydigan sher).

2. Kuch va shijoatiga ko'ra nomlar: Aksariyat xalqlarda sher kuch va shijoat ramzi hisoblangani kabi arab xalqi ham mazkur hayvonni qator ismlar bilan nomlashgan:

- **Ibn ajlaa (ابن أجلي)** – Shijoatli sher;
- **Abu harb (أبو حرب)** – Shijoatli, shiddatli va g'azabli sher;
- **Ahmar al-Ba's (أحمر البأس)** – Qiruvchi sher (Bu qizil o'lim kabi uning jangining shiddati va dahshatining metaforasidir);
- **Al-ashjae (الأشجع)** – Kuchli sher;
- **Al-aghlab (الأغلب)** – Hukmron, zabt etuvchi sher;
- **Al-basuur (البسور)** – Qahrli va yenguvchi sher.

3. Nom va laqablar: Shuningdek, arab tilida sherga nisbatan qator laqablar berilgan:

- **Abu firaas (أبو فiras)** – Sher;
- **Abu lubad (أبو لبأد)** – Sher (o'z joyini tark etmaydigan);
- **Amir al-wuhush (أمير الوحوش)** – Yirtqichlar amiri;
- **Malik al-g'ooba (ملك الغابة)** – O'rmon qiroli.

4. Shakl va shomoiliga ko'ra nomlar:

- **Al-ajbah (الأجبه)** – Peshonasi keng sher;
- **Al-azabb (الأزب)** – Uzun yolli sher;
- **Al-ashdah (الأشدح)** – Keng yelkali sher;
- **Al-mutarabbid (المتربب)** – G'azablanganda rangi o'zgaruvchi sher.

5. Rangi, ovozi va jinsiga ko'ra nomlar: Uning rangiga qarab **Al-adlam (الأدلم)** – Qora rangli sher, **Al-azhar (الأزهر)** – Oq rangli sher kabi nomlar qo'llanilsa, haybatli ovozigina nisbatan **Al-asdah (الأصدح)** – Ovozi baland sher va **Al-barbaar (البربار)** atamaları ishlatiladi [Majididdin Alfayruzabodiy, 2008:450]. Jinsiga qarab **Al-asada (الأسدة)** – Sherning urg'ochisi, yoshidan kelib chiqib esa **Al-shibl (الشبل)** – Ovlashni o'rgangan sher bolasi deb ataladi.

Keltirilgan dalillar arab tilining madaniy realiyalarga naqadar boyligini hamda bitta hayvon timsolida qanchalik ko'p leksik birliklar qo'llanishini isbotlaydi. Ushbu atamalarni o'zbek tiliga o'g'irishda asl ma'noni o'quvchiga to'kis yetkazish uchun sharhlash uslubiga murojaat qilish eng samarali strategiya hisoblanadi. Bu holat tarjimonlar oldiga mutlaqo yangi vazifa — nafaqat grammatik bilimlarga tayanish, balki arab xalqining mentaliteti va lisoniy olam manzarasini teran his qilish vazifasini qo'yadi.

References:

1. Abu Luhaydan Al-lug'aviy. Mujmal al-lug'o. – Bayrut: Muassasatu al-risala, 1987. – 1183 b.
2. Hazza al-Shammari. Mu'jam asma al-asad. – Riyod: Dor Umayya, 1989. – 72 b.
3. Majididdin Alfayruzabodiy. Alqomus al-muhit. – Qohira: Dorulhadis, 2008. – 1800 b.
4. Vlahov S., Florin S. Neperevodimoye v perevode. – M.: Xalqaro munosabatlar, 1980. – 343 b.